

1. Datos de autoría y adscripción institucional

Diana Torres Obregón

dtorreso@pucp.edu.pe

ORCID ID: 0000-0002-8731-9991

Líneas de investigación: informalidad urbana, políticas públicas de vivienda, desigualdad socio-espacial, mercado de suelo

Pontificia Universidad Católica del Perú

Perú

2. Datos de identificación de la propuesta

Grupo temático:

GRUPO 4. Procesos urbanos contemporáneos y desigualdades socio-territoriales

Sub-grupo temático:

4.1 Procesos urbanos contemporáneos

Título:

LA VIVIENDA Y LAS DISPUESTAS POR EL SUELO.

Análisis de la autoproducción de espacio urbano en el siglo XXI en Lima, Perú
(1990-2024)

Palabras clave:

Políticas de vivienda, mercado de suelo, informalidad urbana

3. Resumen

Objetivo:

A nivel mundial, se discute el problema del acceso a la vivienda como una de las causas más importantes de la pobreza urbana. Desmond (2018) llama el “peso de la vivienda” a todos los constreñimientos que causa en los hogares el costo asociado a tener una vivienda –alquiler, hipoteca–, que se agudizan continuamente con el proceso de financiarización de las viviendas en el sector inmobiliario (Rolnik, 2017). Si bien este problema es común en espacios urbanos donde al menos existen una oferta de vivienda, ¿qué ocurre en países donde para acceder a una vivienda primero hay que crear nuevo suelo urbano?

Planteamiento del problema:

Estudios recientes llevados a cabo en el siglo XXI en América Latina (Holston, 2008; Caldeira, 2017), Asia (Roy y Alsayad, 2004) y medio oriente (Yiftachel, 2009; MirafTAB, 2016), demuestran que los movimientos sociales urbanos han logrado cambios importantes para el desarrollo de sus barrios y ciudades, generado prácticas democráticas que les permiten acceder a más derechos.

Sin embargo, en Latinoamérica, desde la década de 1990, las tradicionales tomas de tierras y las relaciones mercantiles simples (Azuela, 1993) que permitían el acceso al suelo y la vivienda para la población más vulnerable se han reducido hasta casi su extinción. El libre mercado especulativo de suelo ha reconfigurado las prácticas sociales y disminuido la cohesión social y la organización comunitaria (Roberts, 2011; Lambert, 2021; Calderón, Valencia & Gabriel, 2023), pilares fundamentales para la politización de la vivienda y las respuestas contenciosas para acceder a los recursos estatales y satisfacer derechos fundamentales.

El caso peruano muestra cómo las invasiones de tierras que parecían democratizar el acceso a la vivienda y politizar la vida cotidiana se transformaron en modos de producción mercantil de suelo urbano y la precariedad urbana aumentó (Torres, Perleche y Aiquipa, 2021). Debido a la permisividad de la legislación en temas de desarrollo urbano implementadas en la autocracia de Alberto Fujimori desde la

década de 1990, se han creado mafias organizadas que se les conoce como los traficantes de suelo (Calderón, 2016; Pimentel, 2017; Lambert, 2021; Diez, 2023), quienes especulan con terrenos estatales o privados, generando un mercado informal altamente volátil y muchas veces violento. Paradójicamente, la desigualdad en el acceso al suelo y a la vivienda se incrementa en un espacio que se creó inicialmente para reducir esas limitaciones.

A este proceso de urbanización le denomino autoproducción de espacio urbano y esta investigación responde a por qué y cómo se desarrolla este proceso en Lima Metropolitana en el siglo XXI desde la vida cotidiana de quienes habitan estos espacios. En específico respondo a: ¿cómo acceden los hogares al suelo y la vivienda? ¿cómo dan sentido a su vida? y ¿cómo resuelven sus necesidades básicas? entendiendo que las prácticas sociales permiten entrelazar las dinámicas de las lógicas de acción sincrónicas con el proceso histórico que ha ido configurando estas zonas urbanas.

El argumento central es que, desde el giro neoliberal del Estado peruano en la década de 1990, las relaciones mercantiles y las disputas por el espacio son centrales en la vida cotidiana de los hogares, moldeando sus narrativas sobre merecimiento de derechos y sus estrategias de sobrevivencia individuales y colectivas.

Metodología:

La autoproducción de espacio urbano requiere analizar las dinámicas macro sociales en relación con las micro sociales; y ya que el espacio es un factor determinante, la escala de observación más pertinente es el meso-social. Y, en cuanto a las prácticas sociales, la aproximación etnográfica fue útil para comprender la espacialización de la cultura pues da cuenta de las acciones en la vida cotidiana de las personas.

En términos empíricos, se analizó el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), el distrito más poblado del Perú, donde habitan más de un millón de personas (la décima parte de la población de Lima), porque es un caso de estudio pertinente para esta investigación por tres condiciones que representan el proceso actual de

urbanización en Lima y ciudades similares en Latinoamérica. Primero, es el distrito que registra el mayor aumento de trama urbana con fines residenciales de los últimos 20 años en Lima y esta mancha urbana se extiende en zonas no habitables. Segundo su expansión urbana ha sido liderada por los loteadores piratas – traficantes de tierras– y dirigentes vecinales. Y, tercero, casi la mitad del área administrativa del distrito se superpone a la propiedad de la comunidad campesina de Jicamarca lo que genera un espacio gris que es muy propicio para la instrumentalización de la normativa urbana por los agentes mercantiles inmersos en el proceso de urbanización.

El trabajo de campo se realizó a través de un enfoque metodológico mixto secuencial que abarcó tanto la descripción general de las condiciones materiales de los barrios analizados –análisis de datos censales y análisis espacial– así como las prácticas sociales residenciales en los barrios autoproducidos –observación participante y entrevistas en profundidad–.

Descripción y relevancia del trabajo:

La autoproducción de espacio urbano, lejos de ser un proceso que debe ser valorado como una alternativa de acceso a la vivienda para los grupos más vulnerables –como pasó y sigue pasando con la apología a la autoconstrucción– es un proceso de reproducción de desigualdades estructurales y productor de desigualdades dinámicas (Fitoussi y Rosanvallon, 1997). Las desigualdades dinámicas, a comparación de las estructurales, se inscriben en las relaciones sociales cotidianas y se transforman continuamente porque se compara la suerte individual con la suerte del grupo o clase social a la que se pertenece (Gagó, 2014). Se sostiene que, en Lima en el siglo XXI, las relaciones mercantiles de especulación de suelo impactan en las prácticas sociales y en la despolitización de la vida cotidiana. Así, la autoproducción de espacio urbano es un proceso que influye en el incremento del sentido de auto-responsabilización de las personas agudizando las relaciones de poder con otros agentes inmersos en el proceso que aprovechan las oportunidades del mercado de suelo para extraer ganancias a costa de la vulnerabilidad de los individuos y hogares menos favorecidos. Esto permite

entender que hay relaciones estructurales que reproducen las relaciones de desigualdad –explotación y desposesión– pero que al mismo tiempo las personas pueden responder de forma creativa, aunque no politizada, a las condiciones estructurales. En este escenario las personas dan sentido a sus vidas en sus experiencias cotidianas, desplegando estrategias que están mediadas por el tipo de espacio urbano creado, el espacio institucional en el que operan, y las narrativas que sustentan sus repertorios.

Referencias:

- Azueta, A. (1993). Los asentamientos populares y el orden jurídico en la urbanización periférica de América Latina. *Revista Mexicana de Sociología* (55)
- Caldeira, T. (2017). Peripheral Urbanization: Autoconstruction, Transversal Logics, and Politics in Cities of the Global South. *Environment and Planning D Society and Space*, 35(1). DOI: 10.1177/02637758166584
- Calderón, J. (2016). *La ciudad ilegal: Lima en el siglo XX*. Punto Cardinal.
- Calderón, J., Valencia, I., & Gabriel, E. (2023). De invasores a compradores. Mercantilización del suelo en la Lima popular del siglo XXI. *Territorios*, 49, pp. 1-26.
- Desmont, M. (2018). HEAVY IS THE HOUSE: Rent Burden among the American Urban Poor. *International Journal Of Urban And Regional Research*. DOI:10.1111/1468-2427.12529
- Diez, A. (2023). *Las múltiples dimensiones del tráfico de tierras en la Costa peruana*. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
- Fitoussi, J. y Rosanvallon, P. (1997). *La nueva era de las desigualdades*. Ediciones Manantial.
- Gagó, V. (2014). *La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular*. Tinta Limón.
- Holston, J. (2008). Insurgent citizenship in an era of global urban peripheries. *City y Society*, 21, 245–267.
- Lambert, R. (2021). Land trafficking and the fertile spaces of legality. *International Journal of Urban and Regional Research*, 45(1), pp. 21-38.
- Miraftab, F. (2016). Insurgent Planning: Situating Radical Planning in the Global South. *Planning Theory*, (4), pp. 480-498). <https://doi.org/10.1002/9781119084679.ch24>
- Pimentel, N. (2017). Periurbanización y diferenciación en el mercado de suelo urbano en Carabayllo. *Investigaciones sociales*, (38). Pp. 287-298.
- Roberts, B. (2011). The Consolidation of the Latin American City and the Undermining of Social Cohesion. *City & Community*. 10(4). doi: 10.1111/j.1540-6040.2011.01378.x
- Rolnik, R. (2017). *La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas*. LOM ediciones.
- Roy, A. y Alsayyad, N. (Eds.). (2004). *Urban informality: Transnational perspectives from the Middle East, South Asia and Latin America*. Lanham, MD: Lexington Books.
- Torres, D., Perleche, D. y Aiquipa, A. (2021). *La producción del espacio urbano en Lima Metropolitana y el Callao: entre las informalidades y la regulación (1961-2020)*. Universidad Nacional de Ingeniería.
- Yiftachel, O. (2009). Critical theory and gray space: mobilization of the colonized. *City*, 13.2(3), pp. 246–63.